

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC3

Contenidos

3. Creación de contenidos digitales

3.1. Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, etc.)

3.2. Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.1. Software propietario, libre, y online.

3.2.2. Procesador de textos .

3.2.3. Hoja de cálculo.

3.2.4. Base de datos.

3.2.5. Presentaciones.

3.3. Herramientas ofimáticas avanzadas.

3.3.1. Software para edición de imágenes.

3.3.2. Software para edición de audio.

3.3.3. Software para edición de video.

3.4. Creación de contenidos digitales básicos.

3.4.1. Texto.

3.4.2. Imagen.

3.4.3. Audio.

3.4.4. Video.

3.5. Creación de contenidos digitales.

3.5.1. Artículo de blog.

3.5.2. Publicación en redes sociales.

3.5.3. Correo electrónico o newsletter.

3.5.4. Presentaciones en PDF.

3.5.5. Revista.

3.5.6. eBook.

3.5.7. Whitepaper.

3.5.8. Diccionarios o FAQ.

3.5.9. Infografía.

3.5.10. Checklist.

3.5.11. Webinar.

3.5.12. Podcast.

3.5.13. Test o quiz.

3.5.14. Bots o chatbots.

3.6. Derechos de autor y licencias.

3.6.1. Copyright.

3.6.2. Copyleft.

3.6.3. Creative Commons.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1 Software para edición de imágenes

En versiones anteriores a Windows 10, **Microsoft Paint** era el software para edición de imágenes, y **Windows Movie Maker** el editor de video.

Desde Windows 10, el sistema operativo incluye tres programas de edición de imágenes: *Paint*, *Paint 3D* y *Fotos*.

- **Paint** es una aplicación para trabajar con imágenes 2D.

- **Paint 3D** permite trabajar imágenes 2D y 3D.

- **Fotos** es un software de edición de imagen y de video.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.1 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint

Paint

En Windows hay varias maneras de abrir un programa o aplicación:

1. Si tienes un **icono de acceso directo de Paint**, haz clic sobre él.
2. Haz clic en **Inicio**, busca la aplicación **Paint** en la lista de aplicaciones, y haz clic en ella.
3. Escribe **Paint** en la herramienta de búsqueda de la barra de tareas (icono lupa), y verás varios resultados:
 - ✓ Si haces clic en **Abrir**, la aplicación se abrirá sin imagen (lienzo en blanco)
 - ✓ Si haces clic en una de las imágenes que te muestra, **Paint** se abrirá con esa imagen.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.1 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint

El programa **Paint** tiene **tres pestañas** y una **barra superior** (que podemos personalizar)

Archivo

Es la primera pestaña, comenzando por la izquierda.

Permite crear un archivo nuevo, abrir una imagen que tenemos guardada, guardar nuestro trabajo, etc.

Inicio

Es la segunda pestaña, y es la que se abre por defecto.

Muestra todas las herramientas de **Paint** para editar imágenes.

Pero, antes de utilizar estas herramientas, debemos abrir una imagen que tenemos guardada, o crear una nueva, haciendo clic en la pestaña **Archivo**.

Ver

Es la tercera pestaña.

Tiene herramientas de *zoom*, *regla* y *cuadrícula*.

Son útiles para ver la imagen más grande o más pequeña en el ordenador, medir distancias, etc. pero no se guardan con el archivo.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.1 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.1 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint

Podemos personalizar la barra superior con iconos de las acciones de la pestaña **Archivo**

The image illustrates how to customize the top toolbar of Microsoft Paint. It shows the 'Archivo' ribbon and the 'Personalizar barra de herramientas de acceso rápido' (Customize Quick Access Toolbar) menu. Red boxes highlight specific icons in the toolbar, and callout boxes show the corresponding actions:

- Nuevo (Ctrl+N):** Crea una nueva imagen.
- Abrir (Ctrl+A):** Abre una imagen existente.
- Guardar (Ctrl+G):** Guarda la imagen actual.
- Imprimir (Ctrl+P):** Imprime la imagen actual.
- Vista previa de impresión:** Muestra la imagen en modo de impresión.
- Deshacer (Ctrl+Z):** Deshace la última acción.
- Rehacer (Ctrl+Y):** Rehace la última acción.
- Correo electrónico:** Envía una copia de la imagen como datos adjuntos en un mensaje de correo electrónico.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.1 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint

Pestaña Inicio

En esta pestaña tenemos todas las herramientas para la edición de imágenes 2D: cambiar de tamaño, girar, seleccionar una parte, insertar figuras 2D, texto, dibujar diferentes formas y colores, etc.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.1 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint

The image shows the 'Ver' (View) tab in Microsoft Paint. The ribbon includes options for zooming (Acercar, Alejar, 100%), grid and ruler (Reglas, Cuadrícula, Barra de estado), and window management (Pantalla completa, Miniatura, Pantalla). Below the ribbon, a diagram illustrates digital content creation. A central laptop is connected to various digital activities: videoconferencias, geolocalización, tutoriales, podcast, compras online, correo electrónico, clases a distancia, Encuestas, libros y revistas electrónicas profesionales, and búsqueda de información. The diagram uses colorful arrows and icons to represent these interconnected digital processes.

Pestaña Ver

Tenemos recursos para ver la imagen grande o pequeña, reglas y cuadrículas para medir distancias, etc. pero estos elementos sólo se ven en la pantalla del ordenador, no se guardan con la imagen.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.1 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.2 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint 3D

Paint 3D

Una forma sencilla de abrir la aplicación, es escribir *Paint 3D* en la herramienta de búsqueda de la barra de tareas (*icono lupa*), y verás varios resultados:

- ✓ Si haces clic en **Abrir**, la aplicación se abre con la página de bienvenida.
- ✓ Si haces clic en una de las imágenes que te muestra, **Paint 3D** se abrirá con esa imagen.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.2 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint 3D

En la página de **Bienvenido** podemos:

- Hacer clic en **Nuevo** para crear una imagen desde cero.
- Hacer clic en **Abrir** para editar una imagen guardada en el disco duro (*almacenamiento interno*), en una USB (*almacenamiento interno*), en OneDrive (*almacenamiento en la nube*), etc.
- Hacer clic en **Pegar** para editar una imagen que hemos copiado de otro documento, o una captura de pantalla

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Sin título* - Paint 3D

Menú Pinceles Formas e... Formas e... Adhesivos Texto Efectos Lienzo Bibliotec...

Seleccionar Recortar Selección mágica Vista 3D 100%

Si hacemos clic en Nuevo se abre esta ventana
En la barra de herramientas hay varios iconos

- Menú
- Ocho pestañas con herramientas de edición de imagen (la pestaña activa en azul)
 - ✓ Pinceles
 - ✓ Formas en 2D
 - ✓ Formas en 3D
 - ✓ Adhesivos
 - ✓ Texto
 - ✓ Efectos
 - ✓ Lienzo
 - ✓ Biblioteca en 3D
- Y cuatro iconos para las acciones más utilizadas:
 - ✓ Pegar
 - ✓ Deshacer
 - ✓ Historial
 - ✓ Rehacer

Marcador

Grosor 5 píxeles

Opacidad 100%

Mate

+ Agregar color

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

En la pestaña **Adhesivos** tenemos tres pestañas donde elegir:

- ✓ Adhesivos
- ✓ Adhesivos personalizados
- ✓ Texturas

Para insertar en la imagen que estamos creando o editando.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.2 Software para edición de imágenes. Microsoft Paint 3D

En esta lista de distribución de YouTube he incluido videos para aprender a utilizar **Paint 3D** desde cero, y obtener resultados de un profesional.

<https://youtube.com/playlist?list=PLqtV7gAs3CpaiZ-0oQwsAtTAR8PnkvvNK>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.3 Software para edición de imágenes. Fotos

Fotos

Para abrir la aplicación, escribimos la palabra **Fotos** en la herramienta de búsqueda de la barra de tareas (*icono lupa*), y verás varios resultados:

- ✓ Si haces clic en **Abrir**, la aplicación se abre con varias imágenes que tienes en tu ordenador, ordenadas por fecha (Colección)
- ✓ Si haces clic en una de las imágenes que te muestra, **Fotos** se abrirá con esa imagen.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.3 Software para edición de imágenes. Fotos

En la parte izquierda de la ventana, vemos que el programa **Fotos** tiene *tres pestañas*:

- ✓ **Colección**
Es la primera pestaña, comenzando por la izquierda, y es la que se abre por defecto.
- **Álbumes**
Es la segunda pestaña.
- **Carpetas**
Es la tercera pestaña.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.3 Software para edición de imágenes. Fotos

En la parte derecha de la ventana, vemos que el programa **Fotos** tiene *cuatro iconos*:

✓ **Álbum nuevo**

Es el primer icono, un sirve para crear un nuevo álbum.

✓ **Seleccionar**

Haz clic en una imagen, luego en Seleccionar, y comienza a editarla.

✓ **Importar**

Si la imagen que quieres editar no aparece en la *Colección* que te muestra **Fotos**, haz clic en Importar. Podrás cargar una foto del disco duro, de una memoria USB, o de OneDrive.

✓ **Icono del muñeco**

Permite identificarnos con nuestra cuenta de correo electrónico.

✓ **Icono ...**

Para configurar la aplicación.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.3 Software para edición de imágenes. Fotos

Si hacemos clic en el icono de los tres puntos horizontales ... podemos:

- ✓ **Actualizar** la aplicación.
- ✓ **Enviar comentarios** (si nos hemos identificado con nuestro email)
- ✓ **Configuración**: abre el menú **Configuración** de **Fotos**:

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.3 Software para edición de imágenes. Fotos

Pestaña Colección

Nos muestra las imágenes que tenemos guardadas en el ordenador, ordenadas por fecha: *febrero de 2022, noviembre de 2021, etc.*

Si hacemos clic en una de ellas, la abre, y podremos editarla.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.3 Software para edición de imágenes. Fotos

Pestaña Álbumes

Es la segunda pestaña.

fotos
Colección Álbumes Carpetas

Álbum nuevo Seleccionar Importar ...

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.3 Software para edición de imágenes. Fotos

Pestaña *Carpetas*

Es la tercera pestaña.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.1.4 Software libre para edición de imágenes.

En Internet hay muchas páginas web donde podemos editar imágenes online.

No es necesario descargar ninguna aplicación, y son gratuitas.

Las mejores aplicaciones gratuitas para edición de imágenes online son:

➤ **GIMP**

<https://www.gimp.org>

➤ **paint.net**

<https://www.getpaint.net>

➤ **Canva**

https://www.canva.com/es_es/

➤ **PIXLR**

<https://pixlr.com/es>

➤ **PhotoFancy**

<https://www.photofancy.es>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.2.1 Software para edición de audio. Audacity

<p>Plugins</p> <p>Soporte para plug-ins de efecto LADSPA, LV2, Nyquist, VST y Audio Unit. Los efectos de Nyquist se pueden modificar fácilmente en un editor de texto, o incluso puedes escribir tu propio plug-in.</p>			
<p>Análisis</p> <p>Modo de vista de espectrograma para visualizar y seleccionar frecuencias. Ventana Plot Spectrum para un análisis detallado de la frecuencia.</p>			

Audacity es un software de edición de audio y grabación de sonido digital.

Es un programa de código abierto, gratuito, y disponible para Windows, MacOS, y Linux/Unix.

<https://audacity.es>
<https://www.audacityteam.org>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.2.1 Software para edición de audio. Audacity

La interfaz gráfica y de usuario de **Audacity** tiene 17 elementos:

1. Barra de menú
2. Herramientas de transporte
3. Barra de herramientas principal
4. La barra de medida de grabación
5. La barra de medida de reproducción
6. Herramientas de mezcla
7. Barra de herramientas de edición
8. Velocidad de lectura
9. Caja de herramientas del dispositivo
10. Marcado grabación y cabezal lectura
11. La línea de tiempo
12. La regla de matorral
13. Panel de control de pista
14. Pista de audio
15. Etiqueta de pista
16. Herramientas de selección
17. Barra de estado

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.2 Software para edición de video. Audacity

En esta lista de distribución de YouTube he incluido videos para aprender a utilizar **Audacity** desde cero, y obtener resultados de un profesional.

<https://youtube.com/playlist?list=PLqtV7gAs3CpaqYWrHVkEbep9YQL3t0uyC>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.3 Software para edición de video.

Los principales sistemas operativos que conocemos tienen su propio software de edición de video:

➤ **Windows** trabaja con dos aplicaciones:

✓ **Movie Maker**

✓ **Fotos**

*RECUERDA: Para abrir una aplicación de Windows escribimos la palabra clave (**Movie Maker** o **Fotos** en este caso) en la herramienta de búsqueda de la barra de tareas (icono lupa), nos mostrará su icono, y hacemos clic sobre ella para abrirla.*

➤ **MacOS** utiliza la aplicación

✓ **iMovie**

La encontrarás en el menú **Aplicaciones**

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.3.1 Software para edición de video. Movie Maker (Microsoft)

Es un editor de video muy sencillo de usar:

- Se cargan imágenes y/o videos desde el disco duro, memoria USB, o OneDrive.
- Esto construye una línea de tiempo (baseline en ingles)
- Tiene herramientas recortar los tramos, añadir efectos, pistas de audio, subtítulos, etc.
- Una vez terminado el proyecto, da la opción de subir los archivos directamente a YouTube o Facebook.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.3.2 Software para edición de video. Fotos (Microsoft)

Para utilizar **Fotos** como editor de video debes actualizar este programa.

Y, en lugar de *Álbum nuevo*, verás el icono **Nuevo video**

Hacemos clic en **Nuevo vídeo**, elegimos la opción que más nos interesa, y comenzamos a editar el video.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Fotos

Proyectos de vídeo > Genbeta

Música de fondo | Audio personalizado | Sincronizar con OneDrive | Finalizar vídeo

Biblioteca de proyectos

+ Agregar

Agregar tarjeta de título

Recortar

Dividir

Editar

Cambiar el tamaño

Girar

Volumen

Cortar clip de vídeo

Copiar clip de vídeo

Quitar este clip de vídeo

Quitar todo

Texto

Movimiento

Efectos 3D

Filtros

Velocidad

0:00,00 | 7:01,70

Guion gráfico de historia

3:20 | 3:41

parcial | Texto | Movimiento | Efectos 3D | Filtros | Velocidad

NOTA: En la sección ¡Ya estamos! De esta sesión online de formación en Competencia Digital N2 hay un video donde explicamos cómo utilizar los editores de video

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.3.3 Software para edición de video. iMovie (Apple)

Hay tres tipos de proyectos en iMovie:

Película mágica:

Eliges tus videos y fotos, haces clic en Película mágica, y la aplicación iMovie crea una película. Puedes añadir música como banda sonora, o en las transiciones entre clips, subtítulos, etc.

Guion gráfico:

Un guion gráfico es una plantilla para crear videos. iMovie tiene muchos, elige el que más te gusta, y sigue los pasos para crear clips de tu video, y agregar títulos, transiciones y música.

Película:

iMovie tiene herramientas para organizar, combinar y editar tus clips, y luego agregar títulos animados, música, filtros y efectos.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas

3.3.3.4 Software libre para edición de video.

En Internet hay muchas páginas web donde podemos editar video y audio online. No es necesario descargar ninguna aplicación, y son gratuitas.

Las mejores aplicaciones gratuitas para edición de video y audio online son:

➤ **Shotcut:**

<https://www.shotcut.org>

➤ **Lightworks:**

<https://lwks.com/>

➤ **OpenShot:**

<https://www.openshot.org>

➤ **HitFilm Express:**

<https://fxhome.com/product/hitfilm-express>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

